

HOMESCHOOLING E EAD: O DIREITO À EDUCAÇÃO NA ENCRUZILHADA ENTRE COMPLEMENTARIDADE E SUBSTITUIÇÃO

SILVA, Ellan Eduardo¹
PONTES, Maurício Fonseca²
SILVA, Thuany Naiara Pinheiro³
CARPANEZI, Gileuza Soares da Silva⁴

PPGEPF – UNESP IBILCE, ellan.silva@unesp.br
PPGEPF – UNESP IBILCE, mauricio.pontes@unesp.br
Pedagogia – UNESP Marília, thuanynaiara@gmail.com
Letras – UNESP IBILCE, gileusasoares@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17246742

Resumo

Nosso estudo pretendeu analisar criticamente a relação da educação a distância (EAD) e o *homeschooling*, levando em consideração os possíveis impactos dessa confluência para a função social da educação. O problema de pesquisa é: como o *homeschooling* se articula com o ensino a distância e quais as consequências para a educação básica? O avanço do *homeschooling* (educação domiciliar) no Brasil é um tema que tem ganhado relevância nos últimos anos, especialmente diante de debates sobre liberdade educacional, legislação e impactos sociais. O *homeschooling* refere-se à prática de educar crianças e adolescentes em casa, sob responsabilidade dos pais ou tutores, em vez de matriculá-los em instituições formais de ensino. O objetivo geral é compreender de que maneira o *homeschooling*, ao propor-se como substituto do ensino presencial, compromete a concepção de EAD como prática pedagógica complementar. Nossa metodologia é de abordagem qualitativa por meio de pesquisas bibliográficas. Como resultados, ao propor analisar as relações entre EAD (ensino a distância) e as proposituras do *homeschooling*, focamos nosso olhar para investigar como o movimento pela educação domiciliar foi maléfico ao avanço das tecnologias domiciliares na complementação da aprendizagem.

Palavras-Chaves: *homeschooling*; ensino a distância; direito à educação.

1. INTRODUÇÃO

A educação brasileira, historicamente marcada por desigualdades estruturais, tem passado por processos de ressignificação diante das demandas tecnológicas e sociais contemporâneas. A Educação a Distância (EAD) emerge nesse contexto como modalidade estratégica, concebida para ampliar o acesso ao conhecimento sem comprometer os princípios democráticos e coletivos da educação.

O avanço do *homeschooling* (educação domiciliar) no Brasil é um tema que tem ganhado relevância nos últimos anos, especialmente diante de debates sobre liberdade educacional, legislação e impactos sociais. O *homeschooling* refere-se à prática de educar crianças e adolescentes em casa, sob responsabilidade dos pais ou tutores, em vez de matriculá-los em instituições formais de ensino (Silva, 2022).

Paralelamente ao fortalecimento da EAD, observa-se o avanço do *homeschooling* ou educação domiciliar, prática defendida como alternativa à escolarização tradicional. No Brasil, essa proposta mobiliza debates intensos em torno da função pública da educação, da socialização das crianças e da regulação estatal sobre práticas pedagógicas. Ao contrário da EAD, que se estrutura como modalidade vinculada ao ensino regular, garantindo interação supervisionada e cumprimento de diretrizes curriculares, o *homeschooling* propõe ser uma alternativa ao ensino regular da educação básica, ou seja, fora do espaço escolar.

Essa pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender como a defesa do *homeschooling* pode interferir na consolidação da EAD enquanto política pública complementar. Como destacam os estudos de Barbosa e Ranieri (2016 e 2017), a educação domiciliar não é neutra: ela se articula a interesses ideológicos e econômicos que tensionam a concepção da educação como direito social, favorecendo processos de privatização e de fragmentação cultural. Esses autores alertam para os riscos democráticos de uma educação que pode limitar o convívio das crianças com pares de diferentes origens, restringindo oportunidades de socialização, desenvolvimento de habilidades interpessoais e vivência democrática. O ambiente escolar é reconhecido como espaço fundamental para a construção de valores sociais, respeito à diversidade e exercício da cidadania.

O *homeschooling* pode dificultar o acompanhamento do Estado quanto à garantia dos direitos das crianças, como proteção contra abusos, negligência e acesso à educação de qualidade. A ausência de fiscalização adequada pode aumentar a vulnerabilidade dos estudantes. escola é vista como instituição central na formação integral do indivíduo, promovendo não apenas o ensino formal, mas também experiências coletivas, culturais e

sociais. O *homeschooling* pode enfraquecer esse papel, prejudicando a formação cidadã e o desenvolvimento de competências essenciais para a vida em sociedade.

A implementação do *homeschooling* tende a acentuar desigualdades sociais, pois nem todas as famílias possuem condições materiais, culturais e pedagógicas para oferecer uma educação adequada. Isso pode resultar em disparidades no desenvolvimento educacional e no acesso ao conhecimento. A ausência de profissionais qualificados e de uma proposta pedagógica estruturada pode comprometer o processo de ensino-aprendizagem, dificultando a aquisição de conhecimentos e habilidades fundamentais.

O problema de pesquisa é: como o *homeschooling* se articula com o ensino a distância e quais as consequências para a educação básica? O objetivo geral é compreender de que maneira o *homeschooling*, ao propor-se como substituto do ensino presencial, compromete a concepção de EAD como prática pedagógica complementar.

2. METODOLOGIA

Nosso estudo parte de uma abordagem qualitativa de caráter descritiva, cujos procedimentos serão a pesquisa bibliográfica a partir de pesquisas referências na temática abordada.

Como fundamentação teórica, utilizamos como base para nosso estudo três autores que se debruçaram sobre as questões relativas ao EAD ou ao *homeschooling*. Dessa forma, o nosso papel foi tratar estes dados e informações, sob o auspício do pensamento científico crítico, produzindo os resultados da relação entre essas modalidades e o que representam, dialeticamente, entre elas e para a educação básica do Brasil. São eles Barbosa (2016); Ranieri (2017) e Andrade (2023).

Luciane Muniz Ribeiro Barbosa é doutora em educação pela Universidade de São Paulo e atualmente professora no departamento de educação da Unicamp. Atua principalmente nos temas de direito à educação e *homeschooling*.

Nina Beatriz Stocco Ranieri é professora titular na Universidade de São Paulo, sendo livre-docente em direito, cujos focos de pesquisa são federalismo da educação e educação superior.

Por último, Denise Silva Andrade é mestre em Psicologia da Educação e pesquisa sobre a aplicação do *homeschooling* no Brasil contemporâneo.

A partir destas bases, propomo-nos a analisar, pela perspectiva do direito à educação fundamentado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, as fragilidades e potencialidades de ambas modalidades e suas confluências.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Quando em falamos em direito à educação, enxergamos que cumpre um papel duplo em dimensões coletivas (sociais) e individuais, como aponta Ranieri (2017, p.144).

No plano individual, o direito à educação prende-se à realização pessoal; nesse sentido, é corolário da dignidade humana e dos princípios da liberdade e da igualdade. No plano coletivo, conecta-se com a vida em sociedade, com a participação política, com o desenvolvimento nacional, com a promoção dos direitos humanos e da paz; ou seja, diz respeito à pessoa inserida num dado contexto social e político. Desse ponto de vista, convém lembrar que a efetividade do direito à educação e suas repercussões beneficiam reciprocamente o indivíduo e a coletividade. Interesse particular e interesse público, assim, se fundem, da mesma forma que os interesses locais, regionais e nacionais.

De acordo com Barbosa (2016), a defesa do *homeschooling* no Brasil se insere em um movimento de privatização da educação, deslocando responsabilidades do Estado para a esfera doméstica. Essa perspectiva ignora o caráter público da escola, concebendo a educação como bem individual e não como um direito social. A autora afirma que “ao retirar a criança do convívio escolar, a família rompe com um espaço essencial de experiências coletivas e de reconhecimento das diferenças” (BARBOSA, 2016, p. 157).

Ressalta-se também a presença constante do debate sobre o impacto, na ordem jurídica nacional, dos Documentos Internacionais para a proteção de Direitos Humanos, ratificados pelo Brasil, que apresentam normas favoráveis à primazia dos pais na escolha do tipo de educação a ser dada aos filhos. O uso de tais documentos para defender o *homeschooling* não é algo recente; assim, as famílias brasileiras estariam acompanhando o histórico percorrido por outros países no processo de legalização de tal prática, apropriando-se da linguagem mais universal dos direitos, especificamente reunidos em três campos temáticos: liberdade de escolha; liberdade dos pais e direitos individuais (Barbosa, 2016, p. 157).

Andrade (2023) complementa que a escola não se limita à transmissão de conteúdos, mas é espaço de formação cidadã, onde ocorrem interações que possibilitam a construção de

valores democráticos. Nesse sentido, a adoção do *homeschooling* em larga escala pode “comprometer a dimensão pública da educação, reforçando processos de segregação e isolamento cultural” (Andrade, 2023, p. 161).

Já a Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino que utiliza tecnologias digitais para promover o acesso à educação, permitindo que estudantes e professores estejam fisicamente separados, mas conectados por ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). O funcionamento da EaD envolve uma série de elementos pedagógicos, tecnológicos e organizacionais essenciais para a qualidade do processo educativo e para ampliar o acesso à qualificação profissional em diferentes níveis de ensino (Maciel, 2020; Mattos, 2024; Pelli, 2023).

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), como Moodle e Google Classroom, são plataformas digitais que centralizam materiais didáticos, atividades, fóruns de discussão, avaliações e comunicação entre professores, tutores e alunos. Eles possibilitam a organização das disciplinas, o acompanhamento do progresso dos estudantes e a interação entre os participantes, mesmo à distância.

EaD utiliza metodologias ativas e abordagens inovadoras, como a Aprendizagem Baseada em Projetos, Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL/POPBL), Rotação por Estações e a Abordagem Construcionista, Contextualizada e Significativa (CCS), que promovem o protagonismo do aluno, a autonomia, a aprendizagem significativa e colaborativa, além do desenvolvimento de competências para resolver problemas do mundo real.

A formação de professores e tutores para atuação na EaD é fundamental, envolvendo tanto o domínio das tecnologias quanto das práticas pedagógicas específicas para ambientes online. A formação continuada e o desenvolvimento de competências digitais são essenciais para a mediação pedagógica, promovendo interação e comunicação eficazes no AVA.

A avaliação na EaD pode ser formativa ou somativa, com instrumentos como tarefas online, autoavaliação, autorregulação, fóruns, quizzes e projetos, valorizando diferentes estilos de aprendizagem e promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes (Maciel, 2020; Sousa, 2015). O funcionamento da EaD envolve procedimentos de avaliação internos e externos, essenciais para garantir a qualidade e a credibilidade dos cursos oferecidos.

Um dos maiores impactos positivos da EaD está na sua capacidade de promover inclusão e acessibilidade, democratizando oportunidades para públicos diversos, incluindo pessoas com necessidades especiais, profissionais em formação continuada e estudantes de diferentes regiões, ao planejar cursos acessíveis, valorizar as diferenças e incentivar a participação de todos.

Entretanto, a EaD também enfrenta desafios, como as dificuldades de interação social, a sobrecarga de materiais didáticos, a ansiedade dos estudantes, a necessidade de organização dos conteúdos e o engajamento dos alunos. A pandemia de COVID-19 evidenciou a importância de repensar práticas pedagógicas e de investir em estratégias para gestão da atenção, segurança psicológica e canais de suporte ao estudante

Embora frequentemente associados no debate público, *homeschooling* e EAD possuem naturezas distintas. A EAD, regulamentada pelo Estado, é concebida como modalidade complementar, capaz de garantir a continuidade do ensino em situações excepcionais, como evidenciado durante a pandemia. Segundo Barbosa (2016), “a EAD preserva vínculos institucionais e curriculares, assegurando padrões mínimos de qualidade e mecanismos de supervisão” (p. 160). Diferentemente, o *homeschooling* propõe-se a substituir a escola. Além disso, o *homeschooling* tende a reforçar assimetrias sociais, pois sua efetividade depende de recursos materiais e culturais desigualmente distribuídos entre as famílias. Ranieri (2017) adverte que “a possibilidade de uma educação domiciliar plena é restrita a grupos economicamente favorecidos, o que agrava desigualdades educacionais já existentes” (p. 163). Em contrapartida, a EAD, quando bem estruturada, pode ampliar oportunidades de acesso ao conhecimento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao propor analisar as relações entre EAD (ensino a distância) e as proposituras do *homeschooling*, focamos nosso olhar para investigar como o movimento pela educação domiciliar foi maléfico ao avanço das tecnologias domiciliares na complementação da aprendizagem.

O *homeschooling* também provoca questionamentos sobre a escola, seja ela pública ou privada. Rejeitando-a em sua estrutura e forma de funcionamento, as famílias que optam pelo ensino em casa apontam a necessidade de se repensar o papel e a existência dessa instituição, ameaçando as representações coletivas sobre ela, tão diluídas no cotidiano das pessoas. Essa representação que se criou sobre a escola “é transmitida e transformada conscientemente pela dinâmica social, até parecer algo dado e espontâneo sobre o qual convém sempre discutir, ainda que seja apenas para reafirmar seu valor, insuflando força a essa representação (Barbosa, 2016, p.166).

A EaD é vista como alternativa estratégica e relevante nas políticas educacionais para a formação de professores e a educação continuada, respondendo à demanda crescente por profissionais qualificados e à necessidade de atualização constante frente às mudanças sociais

e tecnológicas Seu impacto na formação continuada de professores se dá pelo acesso ampliado à atualização profissional e pela inovação pedagógica diante das demandas contemporâneas do ensino.

Finalmente, há uma contínua necessidade de investigar novas metodologias, estratégias de avaliação, inclusão pedagógica e o impacto das tecnologias digitais na aprendizagem, bem como de políticas públicas bem estruturadas para garantir a qualidade e o impacto social da EaD (Pelli, 2023).

A análise permitiu concluir que *homeschooling* e EAD, embora frequentemente tratados como equivalentes, representam concepções opostas de educação. Enquanto a EAD se configura como modalidade complementar, vinculada ao ensino regular e regulada por políticas públicas, o *homeschooling* propõe-se como substituição da escola, rompendo com sua função socializadora e democrática. Essa ruptura pode enfraquecer a concepção da educação como direito coletivo, favorecendo lógicas individualistas e de mercado.

Dessa forma, recomenda-se que a consolidação da EAD seja acompanhada de políticas que reforcem sua natureza pública e inclusiva, evitando que sua imagem seja associada a práticas domiciliares desreguladas. Como destacam Barbosa e Ranieri (2016 e 2017), a defesa incondicional do *homeschooling* pode comprometer não apenas a qualidade educacional, mas a própria coesão social, ao limitar experiências de diversidade e cidadania que somente a escola pode proporcionar.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, D. S. **A aplicação do *homeschooling* no brasil: avanço ou retrocesso?** Dissertação de Psicologia em Educação. Centro Universitário FIEO – UNIFIEO, Osasco, 2023.

BARBOSA, L. M. R. Homeschooling no Brasil: ampliação do direito à educação ou via de privatização? **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 37, n. 134, p. 153-168, 2016.

BORBA, M. C.; MALHEIROS, A. P. S.; AMARAL, R. B. **Educação a distância online**. Autêntica. Belo Horizonte, 2011.

MACIEL, D. M. **Aspectos da avaliação online no contexto de uma disciplina de um curso de licenciatura em Matemática a distância**. 2020. Tese (Doutorado em Educação Matemática) — Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro, 2020.

MATTOS, A. B. **Formação docente online: abordagem CCS para a cultura em educação ambiental**. 2023. 206 f. Tese (Doutorado em Educação) — Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Presidente Prudente, 2023.

RANIERI, N. B. S. O novo cenário jurisprudencial do direito à educação no Brasil: o ensino domiciliar e outros casos no Supremo Tribunal Federal. **Revista Pro-posições**. v. 28, n. 2 | Maio/Ago. 2017.

PELLI, D. **Aprendizagem virtual de geometria euclidiana espacial: interações entre alunos do ensino superior e mídias digitais**. 2024. Tese (Doutorado em Educação Matemática) — Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro, 2024.